

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'QITUVCHILARNI ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA O'QITISH MUHITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Ali Axmedovich Allambergenov

Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi
matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780865>

Annotatsiya. Ushbu tezisda mamlakatimiz o'qituvchilarini zamonaviy dasturlar asosida o'qitish masalalari hamda ushbu muhitga qo'yiladigan talablarning raqamlashtirish sharoitiga mosligi masalalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, o'qitish, o'qituvchi, metod, zamonaviy dastur.

Jahonda inson faoliyatining barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan joriy qilinishi o'qituvchilarni o'qitishda ham o'z aksini topdi.

Tarixga nazar tashlasak dasturlashtirilgan ta'lim nazariyasi 30 yil oldin axborot texnologiyalari rivojlanishining boshida ishlab chiqilgan.

Ta'lim tizimiga kompyuter texnologiyalarining joriy qilinishi –obyektiv jarayon, bugungi kun talablariga javob berish sari intilishdir. O'qitishning kompyuterli metodlaridan foydalanish fan va madaniyatning barcha sohalarida zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishga ko'maklashadi. Zamonaviy didaktika ta'limni jadallashtirish usullari va vositalarini faol izlash yo'lidan bormoqda, shu yo'l va vositalardan biri ta'limni media mahsulotlari orqali rivojlantirish hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalarini ommaviy joriy etish texnologik va iqtisodiy sabablarga ko'ra mumkin emas edi. Shaxsiy kompyuterlar sonining o'sib borishi bilan kompyuterlardan o'quv vositasi sifatida foydalanish mumkin bo'ldi. Ko'p sonli o'quv dasturlarini ishlab chiqishda dasturlashtirilgan ta'lim nazariyasining kashfiyoti va yutuqlari hisobga olinmadi, chunki ko'p hollarda ishlab chiquvchilar metodistlar emas, balki dasturchilar edi. Dasturchi elektron o'quv vositasining funktsionalligini aniqladi, metodist, o'qituvchi esa mazmunini tuzdi. Ushbu nomuvofiqlik mavjud o'quv dasturlarining past sifati va ularni amalga oshirishning yetarli darajada samaradorligini aniqladi. Noaniqlikni bartaraf qilish uchun zamonaviy tushunarsiz terminologiyada ta'rif berish tavsiya etiladi.

O'qituvchilarni kompyuterda o'qitish vositalari deganda ma'lum pedagogik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan, mavzu mazmuniga ega va o'rganuvchi bilan o'zaro munosabatlarga yo'naltirilgan dasturiy vositalar (dasturiy ta'minot kompleksi) yoki dasturiy-apparat majmuasi tushuniladi. Shunday qilib, shaxsiy kompyuterning apparat va dasturiy ta'minoti ham ushbu ta'rifga kiradi.

Bizning ishimizda shaxsiy kompyuterning dasturiy ta'minoti - elektron ta'lim vositalari deb ataladigan dasturiy komponenti bilan cheklanish tavsiya etiladi. Elektron ta'lim media vositalari - bu muayyan pedagogik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan, fan mazmuniga ega bo'lgan va talaba bilan o'zaro munosabatlarga qaratilgan dasturiy vositalar. Biroq, tadqiqotda biz elektron ta'lim media vositalari sinfidagi o'quv faoliyatini boshqarishga qodir bo'lgan o'ziga xos o'quv qo'llanmalarini ajratib ko'rsatishimiz kerak. Interfaol ta'lim media vositalari - talaba bilan o'zaro munosabatlarga va ta'lim faoliyatini boshqarishni amalga oshirishga qaratilgan elektron o'quv vositalardir.

Jahon amaliyotida o'qituvchilar elektron dasturiy vositalarni qo'llash kompetentligini rivojlantirish, kasbiy tayyorgarligining tizimli tarkibiy qismi sifatida axborot madaniyatini shakllantirish, ta'lim samaradorligiga erishishi, fanlar mazmuni integratsiyalash texnologiyalarini takomillashtirishi, o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyani oshirish hamda "Axborot texnologiyalari" va ta'lim kurslari dasturlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash va undan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Natijada o'qituvchilar o'zlari tanlagan axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha kasbiy faoliyat yuritilishlari uchun qo'lay sharoitlar yaratish imkoniyatlari vujudga keladi.

Bugungi kunda Respublikamizda madaniyat va san'atni, dunyo madaniyati va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalarini inobatga olgan holda ta'limning o'quv hamda moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi. Turli dasturlarni kompyuterda o'rgatuvchi dasturlar yaratildi va o'qituvchilarning bilish faolligini oshirish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga erishildi. Shu bilan birga o'qituvchilarga axborot texnologiyani o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish zarurati yuzaga keldi.

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalari, jumladan, Parijdagi Jorj Pompidu nomidagi markaz qoshidagi akustika-musiqani tadqiq qilish va muvofiqlashtirish instituti, San-Diegodagi Kaliforniya

universiteti tajriba markazi, Stenford universiteti kompyuter tadqiqotlari markazi, Berlin maktabi faoliyatlari ta'limga informatika va axborot texnologiyalarini qo'llash masalalariga yo'naltirilgan bo'lib, ularda hozirgi kunda malakali mutaxassislar tayyorlashmoqda.

Ko'pincha o'qituvchilar, fani uslubchilari va fan olimlari uchun AKT vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bosh maqsad bo'lib qolmoqda. Biroq bu noto'g'ri bo'lib, fani o'qitishda umumiy ta'lim xususiyatiga mos kelmaydi va zamonaviy informatika standartga ziddir.

Ushbu tamoyildan kelib chiqishib, fanini o'qitish uzoq tarixdan boshlash kerak. Boshqacha qilib aytganda informatikani maktab ta'limidan emas, maktabgacha ta'limda boshlash lozim. Chunki, bugungi kunda xayotning o'zi raqamli texnik vositalardan doimiy foydalanishni talab qilmoqda. AKT vositalardan o'qitishni erta boshlash yoshlarning kompyuter savodxonligini ta'minlash xayot talabi va majburiyati ostida paydo bo'ldi va u o'z-o'zidan bolalarda asosan kompyuter ko'nikmalarini shakllantirishga qaratdi.

O'tgan asrning so'ngi 20 yilida, ofis dasturlar paketi deb nomlangan AKT vositalari ommaviy tarzda faning asosiy tarkibiga kiritilgan bo'lib, ko'proq ushbu paketlarga kiritilgan dasturiy vositalar bilan ishlash va o'rganish tus olgan.

Biroq, bir necha yil o'tgach informatika fanining ta'lim salohiyatidan foydalanish, uni inson dunyoqarashiga, shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiylashuviga qo'shgan hissasi va boshqalar o'rganila boshladi. [2] Chunki, hozirda barcha soha deyarli AKT va zamonaviy raqamli texnik vositalardan iqtisodiy, ijtimoiy, moddiy, ma'naviy xatto kerak bo'lsa salbiy jihatdan qo'llanilmoqda. Bu albatta o'qitishda AKT va zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llashni talab etadi.

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining barcha pedagoglardan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarini yaxshi bilishini talab etadi. Informatika fanini o'qitish doirasida ko'plab amaliy masalalar o'rganiladi, fanni chuqur o'rgangan har bir talabaga olgan bilimlari va ko'nikmalaridan tadqiqot ishlarida, ishlab chiqarishning turli jabhalarida, shuningdek, talim tizimida yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Dars o'tishning ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan bosqichlarini quyidagicha belgiladik: Darsning maqsad va vazifalari. O'quv jarayonining mazmuni (mavzuga oid metodik tavsiyalar, qisqacha matnda mavzuning asosiy mag'zi, g'oyasi beriladi).

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (mavzu maqsadiga mos faollashtiruvchi uslub, dars shakli, vositasi, usullari aniqlanadi. O'rganuvchi

faoliyatini nazorat qilish va baholash yo'llari belgilanadi. O'qituvchi tanlagan texnologiya yakuniy natija-DTSlari talablariga erishishni ta'minlashi zarur).

Kutiladigan natijalar (ma'lum bir mavzu o'tilgach, o'rganuvchilar egallashlari lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalar, ishlashlari va shug'illanishlari shart bo'lgan kompyuter mashqlari, dastur yo'riqnomalari namunalari; bunda nafaqat o'rganuvchilar, o'qituvchining o'zi ham darsdan kutilgan yakuniy natijaga erishishi kerak).

Kelgusi rejalar (bunda kelgusi mavzu uchun zamin, asos yaratiladi, keyingi mavzu bilan o'rnatilgan mavzuning uzviy aloqadorligi aytiladi).

Bu bosqichlar ichida eng muhimi-o'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi bo'lib, bunda yangi texnologiya mavzu maqsadiga mos qilib tanlanadi. Tajribamizda sinab ko'rilgan texnologiyalarning ba'zilarini keltiramiz.

Keys-dars o'tishning bu yangi texnologiyasi quyidagicha amalga oshiriladi: darsda o'tilishi, tahlil qilinishi kerak bo'lgan muammo (mavzu, topshiriq, amal)ning qisqacha yozma matni o'rganuvchilarga avvldan beriladi: qo'yilgan muammo bo'yicha o'rganuvchilar olgan natijalar, qabul qilingan qarorlar sinfda muhokama etiladi va aniq bir fikrga kelinadi. Yangi, kelgusi mavzu uchun zamin tayyorlanadi. Dars jarayoniga Keys texnologiyasini qo'llab, shunday xulosaga kelish mumkin: bu texnologiya o'rganuvchilarni masalaga turlicha yondoshuvga, ularni tahlil qilishga o'rgatadi.

Bunda o'rganuvchi o'z bilimini o'rtoqlari bilimi bilan taqqoslaydi, solishtiradi, ular bilan fikr almashadi. Olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyati yaratiladi. Bu texnologiya o'rganuvchilarni ma'lumotlarni tanlash, zarurlarini ajratib olishga o'rgatadi. O'rganuvchilar turli ma'lumotlar orasidagi o'zaro aloqadorlikni topish, o'rnatish kunikmalarini xosil qiladilar. Bunda o'rganuvchining muammoni oldindan kura bilish, sezish (intuitsiya) hissi rivojlantiriladi.

Dars o'tishning klaster deb nomlangan yangi texnologiyasi umumlashtirish, takrorlash darslarida yaxshi samara berishini tajribalarimizda sinadik. Bu texnologiya amaliyotda shunday qo'llaniladi: mavzu doska (yoki katta oq qog'oz) o'rtasiga yoziladi. O'rganuvchilar birin-ketin shu mavzuga oid tushuncha va qoidadarni, tariflarni aytadilar. Aytilgan tushunchalar doskaga yozib boriladi, tushunchalar o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish, aloqalar o'rnatiladi, mos misollar tuziladi, tahlil qilib boriladi. O'rganuvchilarga amaliy topshiriqlar beriladi.

Dars jarayonida qo'llaniladigan yana bir yangi texnologiya Veer deb ataladi.

Bunda o'rganuvchilar 3-4 guruhga bo'linadi. Xar bir guruhga avvaldan tayyorlab qo'yilgan topshiriq beriladi. Topshiriq yozilgan varaqning bir qismida mashqlar bo'lib, o'rganuvchi mashqlarni bajarish jarayonida qanday tushuncha va qoidalardan foydalanganini varaqning ikkinchi qismiga topshiriqlarning ro'parasiga yozadi.

Har bir guruh berilgan vazifa qanday bajarilganini o'z taqdimotida aytadi.

Taqdimotlar tahlil qilinadi. Bajarilgan topshiriqlar kompyuterda tayyorlangan dasturiy ilovalar yordamida taxlil qilinadi va baholanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'qituvchilarni o'qitish jarayoni ma'ruza, amaliy, laboratoriya mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim ko'rinishida olib borilishi bilan birga o'qitishning ilg'or va zamonaviy axborot kommunikatsiyasi texnologiyalarini, xususan, multimedia va dasturiy vositalar, internet texnologiyalari va yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilishni talab qilar ekan. Yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish davr talabidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Informatika.- / Ed. N.V. Makarova. – M.: “Moliya va statistika” 2017. – 768 b.
2. "Kompyuter fanlari. Asosiy kurs." 2-nashr / ostida. S.V. Simonovich. – Sankt-Peterburg: Pyotr, 2015. – 640 b.
3. Aripov M., va boshqalar. "Informatika, informatsion texnologiyalar" 1– 2 qism, TDTU, 2012, 320 b.
4. Karimov U. Informatika: "o'quv qo'llanma." -T., 2011.-240b.
5. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.
6. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).
7. Жанабергенава, А. Ж. (2023). Ахборотлашган таълим муҳитида талабаларнинг мустақил иш фаолияти методикасини такомиллаштириш. Novateur Publications, 6, 1-142.
8. Jaksil'kovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innovatsije., 23, 77-82.
9. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.
10. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). Teaching to solve geometric problems using the method of vectors and coordinates. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. *Siberian Mathematical Journal*, 33(2), 355-359.
12. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. *Sibirskii Matematicheskii Zhurnal*, 33(2), 202-205.

